

***Cartodere bifasciata* (REITTER, 1877) (Coleoptera: Latridiidae)
– nowy gatunek chrząszcza w faunie Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.7281952>

TOMASZ GAZUREK¹

¹ Katedra Ochrony Lasu, Instytut Nauk Leśnych SGGW, ul. Nowoursynowska 159/34, 02–776 Warszawa, Polska, e-mail: tomasz_gazurek@sggw.edu.pl

² Zakład Ochrony Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05–090 Raszyn, Polska, e-mail: r.plewa@ibles.waw.pl

ORCID: ¹ 0000-0002-3143-3285; ² 0000-0001-6227-3037

ABSTRACT. *Cartodere bifasciata* (REITTER, 1877) (Coleoptera: Latridiidae) – a new species of beetle in the Polish fauna.

Cartodere bifasciata (REITTER, 1877) is recorded from Poland for the first time. Two specimens were found in Pomeranian Lake District and Wielkopolska-Kujawy Lowland. A short key for the identification of three species of the genus *Cartodere* C.G. THOMS. is presented.

KEY WORDS: Coleoptera, Coccinelloidea, new records, faunistics, Poland.

Cartodere (Aridius) bifasciata (REITTER, 1877) to gatunek chrząszcza pochodzący z regionu australijskiego. W 1949 r. po raz pierwszy zawleczony został wraz z wyrobami tytoniowymi do Wielkiej Brytanii (ALLEN 1951). W kolejnych latach był okazjonalnie importowany z różnymi produktami do Belgii, Francji i Niemiec (DAJOZ 1960). Pierwsze wzmianki o występowaniu tego gatunku w warunkach naturalnych na terenie kontynentalnej Europy pochodzą z Holandii (lata 1969–1975) (VAN HEIJNSBERGEN 1970, VORST & CUPPEN 2000), skąd stopniowo rozprzestrzenił się na sąsiednie terytoria. Następne stwierdzenia pochodziły kolejno z: Belgii (1971 r.) (SMEEKENS 1971), Szwecji (1974 r.) (LUNDBERG 1977), Niemiec (1975 r.) (LUCHT 1976), Danii (1979 r.) (BANGSHOLT 1981), Hiszpanii (1985 r.) (LÓPEZ FERNÁNDEZ 2014), Francji (1990 r.) (DAJOZ 1993), Austrii (1991 r.) (BRANDSTETTER & KAPP 1994), Portugalii (2002 r.) (LÓPEZ FERNÁNDEZ 2014), Węgier (2007 r.) (MERKL 2010), Włoch (2007 r.) (SALVATO & ULIANA 2016) i wyspy Madery (2008 r.) (BORGES *et al.* 2008). Ponadto w Norwegii (2006 r.) w dwóch przesyłkach z żywotnikami *Thuja* L. sp. pochodzącymi z Niemiec i Holandii wykryto trzy osobniki *C. bifasciata* (STAVERLØKK 2006, SÆTHRE *et al.* 2010). Zostały one zawlezione wraz z przesyłką, więc ich nie uznano za występujące w tym kraju. Pozostałe ogólne dane o tym gatunku raportowane były ze Szwajcarii, Irlandii, Maroka i Turcji (JOHNSON 2007, RÜCKER 2020). Poza regionem palearktycznym, zarejestrowano go również w Kanadzie (Nowa Szkocja) (1989 r.) (MAJKA *et al.* 2009), a później w USA (GBIF 2022).

Do tej pory w Polsce znane były dwa gatunki należące do rodzaju *Cartodere* C.G. THOMSON, 1859, które sklasyfikowano w dwóch podrodzajach: *C. (Aridius) nodifer* (WESTWOOD, 1839) i *C. (s.str.) constricta* (GYLLENHAL, 1827). *Cartodere (A.) bifasciata*

(Ryc. 1) to charakterystyczny takson odróżniający się od *C. nodifer* przede wszystkim żółtawym lub pomarańczowym ubarwieniem ciała. Na pokrywach znajdują się różnej wielkości czarne plamy, których układ jest na tyle zmienny, że oprócz pojedynczo występujących plam, mogą one tworzyć jedną lub niekiedy dwie przepaski. U osobników *C. nodifer* ciało jest zawsze jednobarwne, tj. od ciemnobrązowego do smolistoczarnego. Pozostałe cechy diagnostyczne trzech taksonów przedstawiono w krótkim kluczu:

1. Buławka czułka dwuczłonowa; człony czułka od trzeciego do ósmego tylko nieznacznie dłuższe niż ich szerokość; 11 człon czułka wyraźnie dłuższy niż szerszy; pokrywy bez garbów i zagłębień; ciało jednobarwne matowe, czerwobrązowe lub żółtoczerwone; dł. ciała: 1.2–1.8 mm *Cartodere (Cartodere) constricta* (GYLL.)
 - . Buławka czułka trójczłonowa; człony czułka od trzeciego do ósmego wyraźnie dłuższe niż ich szerokość; pokrywy z garbami lub bez garbów i (lub) zagłębień – podrodzaj *Aridius* (MOTSCH.) 2
2. Pokrywy bez wyraźnych garbów i zagłębień; niekiedy żeberka bywają lekko wyniesione; dł. ciała: 2.0–2.1 mm *Cartodere (A.) bifasciata* (REIT.)
 - . Pokrywy z wyraźnymi garbami i (lub) zagłębieniami; 3, 5 i 7 żeberko wyraźnie wysklepione; na trzecim żeberku w tylnej części pokryw znajdują się skierowane ku tyłowi zaokrąglone garby, wystające ponad powierzchnię pokryw; dł. ciała: 1.5–2.2 mm *Cartodere (A.) nodifer* (WESTWOOD)

Troficznie *C. bifasciata* został zaklasyfikowany do grupy detrytofagów, ponieważ zasiedla środowiska z rozkładającą się martwą materią organiczną pochodzenia roślinnego. Zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki występują przez cały rok. Gatunek spotykany był w rozmaitych środowiskach, ale najczęściej notowany był w pleśniejacej materii roślinnej, tj. kompoście, sianie, słomie, oborniku czy ściocie. Spotykany był również w grzybach, padlinie, mchu oraz w glebie (VORST & CUPPEN 2000, RÜCKER 2020). Dorosłe osobniki najczęściej znajdowano w otwartych, nasłonecznionych środowiskach (REEMER 2003). *C. bifasciata* na ogół nie preferuje zwartych lasów, czy nawet parków miejskich, ale mimo to znajdowany był pod korą lub na powierzchniach martwego drewna, nawet uszkodzonego przez ogień (LUNDBERG 1984). Z uwagi na dużą dostępność potencjalnych miejsc rozrodu oraz duże zdolności dyspersyjne imagines, stosunkowo szybko kolonizuje nowe tereny, czego dowodem jest tempo rozprzestrzeniania się gatunku w krajach Europy.

C. bifasciata znajdowany był również w warunkach synantropijnych zarówno w ogrzewanych, jak i nieogrzewanych pomieszczeniach. Stwierdzano go wśród szerokiej gamy przechowywanych produktów spożywczych, w tym różnych ziaren, słodowanego jęczmienia, nasion trawy, rodzynek, tytoniu czy mąki. Obserwowano również, że dorosłe osobniki mogą prowadzić nocny tryb życia (VORST & CUPPEN 2000, MAJKA *et al.* 2009).

W czasie prac terenowych *C. bifasciata* został odkryty na dwóch stanowiskach w zachodniej i południowo-zachodniej części kraju:

Pojezierze Pomorskie:

Mętno, zachodni brzeg jez. Mętno [UTM: VU56, 52°55'39.7"N, 14°21'26.4"E], 19.05.2020, 1 ex., leg., det. et coll. T. Gazurek (Ryc. 1).

Nizina Wielkopolsko-Kujawska:

Siedlisko, północny brzeg stawu, dolina rzeki Odry [WT53, 51°45'53.6"N, 15°48'23.1"E], 5-10.07.2021, 1 ex., leg., det. et coll. T. Gazurek.

Na obu stanowiskach *C. bifasciata* wysiany został z nagromadzonych butwiejących trzcin. Znajdowały się one w bardzo wilgotnych, okresowo zalewanych miejscach nad brzegami dwóch zbiorników wodnych.

Ryc. 1. *Cortodere bifasciata*, okaz z Mętna (fot. G. Tarwacki).

Fig. 1. *Cortodere bifasciata*, a specimen from Mętno (photo G. Tarwacki).

Na przestrzeni dwóch lat *C. bifasciata* odkryty został w naturalnych środowiskach o podobnym charakterze zlokalizowanych wzdłuż zachodniej granicy Polski. Bliskie sąsiedztwo Niemiec, w których od lat gatunek ten jest rejestrowany pozwala sądzić, że prawdopodobnie przedostał się on z zachodu na teren Polski. Jego występowanie w naszym kraju wynika z naturalnej migracji gatunku, ale nie można również wykluczyć jego introdukcji. Sądząc z odległości pomiędzy dwoma stanowiskami, wynoszącej około 170 km można przypuszczać, że jeśli nastąpiła migracja, to z dwóch różnych kierunków, a być może również dwoma różnymi drogami. Stanowisko w Siedlisku oddalone jest od granicy Niemiec o około 70 km w linii prostej, zatem przypuszczenie, że został on zawleczony podczas transportu w głąb naszego kraju jest wysoce prawdopodobne. Natomiast w obrębie stanowiska w Mętynie, znajdującego się stosunkowo blisko niemieckiej granicy można przypuszczać, że *C. bifasciata* bezpośrednio przedostał się przez rzekę Odrę z kierunku zachodniego. Oba miejsca z potwierdzonym występowaniem *C. bifasciata* w znacznie oddalonych od siebie punktach sugerują możliwość odkrycia kolejnych stanowisk. Z dużym prawdopodobieństwem można się ich spodziewać nie tylko w miejscach znajdujących się wzdłuż doliny Odry, ale również w innych częściach kraju, jak chociażby w środkowej części Polski.

PODZIĘKOWANIA

Dziękujemy dr. inż. Grzegorzowi Tarwackiemu za wykonanie fotografii chrząszcza.

PIŚMIENNICTWO

- ALLEN A.A. 1951. *Lathrius bifasciatus* REITT. (Col., Lathridiidae) an Australian beetle found wild in Britain. *Entomologist's Monthly Magazine* 87: 114–115.
- BANGSHOLT F. 1981. Femte tillæg til Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). *Entomologiske Meddelelser* 48: 49–103.
- BORGES P.A.V., AGUIAR A.M.F., BOIEIRO M., CARLES-TOLRÁ M., SERRANO A.R.M. 2008. Chapter 10.1. The arthropods (Arthropoda) of the Madeira and Selvagens archipelagos, pp. 271–356, In: BORGES P.A.V., ABREU C., AGUIAR A.M.F., CARVALHO P., JARDIM R., MELO I., OLIVEIRA P., SÉRGIO C., SERRANO A.R.M., VIEIRA P. (Eds.), A list of the terrestrial fungi, flora and fauna of Madeira and Selvagens archipelagos. Direcção Regional do Ambiente da Madeira and Universidade dos Açores, Funchal and Angra do Heroísmo.
- BRANDSTETTER C.M., KAPP A. 1994. Interessante Käferfunde aus Voralberg (Österreich) und dem Fürstentum Liechtenstein (Coleoptera). *Koleopterologische Rundschau* 64: 279–290.
- DAJOZ R. 1960. Notes sur les Lathridiidae [Col.]. I. – La tribu des Lathridiini: additions et corrections à la faune française. *Bulletin de la Société entomologique de France* 65: 92–100.
- DAJOZ R. 1993. Les Coléoptères d'une région cultivée à Mandres-les-Roses (Val de Marne). II – Comparaison de la faune des cultures, des lisières et d'un bosquet. *Cahiers des Naturalistes, n.s.* 48: 67–78.
- GBIF 2022. Global Biodiversity Information Facility. Denmark, available at: <http://www.gbif.org/>. Accessed 2022.
- HEIJNSBERGEN S. VAN 1970. Coleoptera, nieuw voor de Nederlandse fauna. *Entomologische Berichte* 39: 109–110.
- JOHNSON C. 2007. Latridiidae, pp. 635–648, In: LÖBL I. & SMETANA A. (Eds.), Catalogue of Palaearctic Coleoptera, Volume 4. Apollo Books, Stenstrup, Denmark.
- LÓPEZ FERNÁNDEZ M.J. 2014. La familia Latridiidae ERICHSON, 1842 (Insecta: Coleoptera) en la Península Ibérica e Islas Baleares. Universidade de Santiago de Compostela, Departamento de Zoología y Antropología Física, Santiago de Compostela: 561 pp.
- LUCHT W. 1976. Koleopterologischer Jahresbericht 1975. *Entomologische Blätter für Biologie und Systematik der Käfer* 72: 118–127.
- LUNDBERG S. 1977. Fynd av för Sverige nya skalbaggsarter rapporterade under åren 1974-75 (Coleoptera). *Entomologisk Tidskrift* 98: 7–9.

- LUNDBERG S. 1984. Den brandä skogens skalbaggsfauna i Sverige. *Entomologisk Tidskrift* 105: 129–141.
- MAJKA CH.G., LANGOR D., RÜCKER W.H. 2009. Latridiidae (Coleoptera) of Atlantic Canada: new records, keys to identification, new synonyms, distribution, and zoogeography. *The Canadian Entomologist* 141(4): 317–370.
- MERKL O. 2010. A Naszály bogárfaunája (Coleoptera). *A Naszály természetrajza. Rosalia* 5: 533–639.
- REEMER M. 2003. Invasieve Arthropoda in Nederland: een eerste inventarisatie. Stichting European Invertebrate Survey, Leiden, the Netherlands: 63 pp.
- RÜCKER W.H. 2020. Latridiidae und Merophysiidae der West-Paläarktis. 2. Auflage. Selbstverlag Wolfgang H. Rücker, Neuwied, Germany: 748 pp.
- SÆTHRE M.G., STAVERLØKK A., HÅGVAR E.B. 2010. Stowaways in horticultural plants imported from the Netherlands, Germany and Denmark. *Norwegian Journal of Entomology* 57: 25–35.
- SALVATO G., ULIANA M. 2016. Prime segnalazioni di *Cartodere (Aridius) bifasciata* (REITTER, 1877) in Italia (Insecta, Coleoptera, Latridiidae). «*Natura Bresciana*» *Annuario del Museo Civico di Scienze Naturali di Brescia* 40: 145–146.
- SMEEKENS J.P. 1971. Découverte d'un Latridiidae (Col.) australien introduit en Belgique. *Bulletin et Annales de la Société Royale Entomologique de Belgique* 107: 331.
- STAVERLØKK A. 2006. Occurrence of alien species and other unwanted stowaways in imported horticultural plants. M. Sc. thesis. Department of Ecology and Natural Resources Management (INA), University of Life Sciences (UMB), Norway: 111 pp.
- VORST O., CUPPEN J.G.M. 2000. Distribution and ecology of *Cartodere bifasciata* and *C. nodifer* in the Netherlands (Coleoptera: Corticariidae). *Entomologische Berichten* 60(7): 137–142.

Accepted: 29 September 2022; published: 4 November 2022

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>